
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 332.1

DOI 10.5281/zenodo.16533345

Научная статья

ТИПОЛОГИЯ И МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

TYOLOGY AND MODELS OF REGIONAL DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA

КОНОВАЛЕНКО ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,

кандидат экономических наук,

Кубанский государственный технологический университет.

КРОТОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Кубанский государственный технологический университет.

KONOVALENKO DMITRY ANATOLYEVICH,

Candidate of Economic Sciences,

Kuban State Technological University.

KROTOVA MARINA ALEXANDROVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Kuban State Technological University.

В данной статье рассматривается проблема регионального развития в контексте социально-экономической безопасности. Изучается комплекс моделей, факторов и типологий регионов, определяющих стратегии их развития. Анализируются такие аспекты, как эволюция моделей регионального управления (поляризованная, выравнивающая, гармонизированная), факторное разнообразие (управляемые/неуправляемые, глобальные/локальные) и типологизация регионов по специализации и динамике развития. Осуществляется систематизация моделей регионального развития и обоснование приоритетности синтетических критериев. В результате оптимальными для России признаны поляризованная и гармонизированная модели, обеспечивающие баланс между «локомотивами роста» и депрессивными территориями. Выявлены особенности влияния факторов «первой природы» (неизменяемых условий) на выбор стратегий.

This article examines the problem of regional development in the context of socio-economic security. The complex of models, factors and typologies of regions that determine their development strategies is studied. Aspects such as the evolution of regional governance models (polarized, leveling, harmonized), factor diversity (managed/unmanaged, global/local), and the typologization of regions by specialization and development dynamics are analyzed. The regional development models are systematized and the synthetic criteria are prioritized. As a result, polarized and harmonized models are recognized as optimal for Russia, ensuring

a balance between the "locomotives of growth" and depressed territories. The peculiarities of the influence of the factors of the "first nature" (unchangeable conditions) on the choice of strategies are revealed.

Ключевые слова: региональное развитие, социально-экономическая безопасность, модели развития, типология регионов, факторы развития, поляризованное развитие, гармонизация, пространственное планирование, государственное регулирование, территориальные дисбалансы.

Key words: regional development, socio-economic security, development models, typology of regions, development factors, polarized development, harmonization, spatial planning, state regulation, territorial imbalances

Регionalное развитие – сложный, многоаспектный процесс, охватывающий комплекс важнейших сегментарных элементов сферы общественной жизни, таких как социум, экономика, экология, инфраструктура жизнеобеспечения и т. д.

В различные периоды эволюции системы регионального управления перманентно-актуальным и значимым в методико-прикладном контексте вопросом оставался поиск наиболее рациональных и эффективных в плане получения социально-экономических эффектов подходов, методов и механизмов развития региональных субъектов в территориальном и отраслевом разрезе.

Процессы регионального развития прошли за последние тридцать лет эволюционной динамики различные периоды. И если в последнем десятилетии XX века они строились сквозь призму рыночного реформирования экономики, институционализации новых режимов собственности, перераспределения полномочий между уровнями власти с «демонтированием» старых механизмов хозяйствования, то в 2000-х – с учетом необходимости инвестиционного и комплексного социально-экономического насыщения и активизации процессов регионосоцидания, а в 2010-х – в русле инновационно-ориентированного поиска резервов экономического роста, сетизации и цифровизации экономики, проведения масштабных инфраструктурных «инъекций» и реализации региональных мегапроектов.

Вместе с тем, в последнее десятилетие на «авансцену» существующей палитры факторов устойчивого, гармонизированного, мультифункционального регионального развития все чаще выходят элементы факторной среды, которые в той или иной степени имеют контекст безопасности.

Их игнорирование в долгосрочной перспективе может привести к зарождению, структурно-содержательному формированию и развитию неконтролируемых явлений и процессов смешанной природы и сложного генеза, негативно-разрушительные последствия от действия которых трудно спрогнозировать, а в дальнейшем – и нейтрализовать.

Общепринято полагать, что процесс регионального развития подразделяется на две категориально-обусловленные дифференцированные страты.

Первая представляет собой собственно развитие регионов, иницируемую и реализуемую уполномоченным макрорегулятором – Министерством экономического развития – комплексную деятельность по рационализации структуры территориального планирования и достижения экономических и социальных целей в динамике.

Вторая предполагает под собой развитие территорий в административных границах региональных субъектов как процесс координированного функционирования локальных структур в пространственно-экономическом и социально-экологическом измерении. Разница – в элементах субъектно-объектной определенности.

Эволюционно сформировавшаяся парадигма регионального развития с позиций макрорегулятора показывает, что в общих чертах оно ведется с одновременным охватом следующих векторов:

- «пространственное развитие и планирование его стратегических направлений;

- планирование территориально-отраслевой структуры экономики;
- формирование интегрированной информационно-аналитической системы с функциями планирования территориального развития;
- социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя, а также Северо-Кавказского федерального округа, имеющих особый приоритет;
- разработка, апробация и совершенствование институциональных инструментов территориального развития;
- поддержка и стимулирование территорий с особым геостратегическим статусом;
- разработка индивидуальных планов территориального развития;
- разработка и регламентация механизмов социально-экономического развития субъектов;
- разработка методологии достижения национальных макроэкономических индикаторов в интрарегиональном разрезе;
- институциональное обеспечение системы государственного регионального управления и местного самоуправления;
- развитие городских агломераций, больших, средних и малых городов».

Региональная политика развития территорий, или как отмечает коллектив авторов Т.В. Ускова и Н.В. Ворошилов «муниципальное развитие», внутри субъекта Федерации сосредоточена на решении следующих проблемно-ориентированных задач:

- планирование пространственного развития в контексте поиска оптимальной архитектуры пространственных конструкций, определения рациональных схем межтерриториального взаимодействия по интегративно-деинтегративному типу;
- выстраивание межбюджетных взаимоотношений между территориальными уровнями региональной бюджетно-финансовой системы;
- реализация собственных и участие в реализации территориальной части государственных программ и проектов поддержки и стимулирования экономики, социальной сферы, развития инфраструктуры;
- обоснование необходимости, создание, отладка в пилотном режиме и организация деятельности специальных институциональных форм пространственного развития и привлечение инвестиционных ресурсов извне;
- повышение результативности, адресности и эффективности реализации мероприятий по социально-экономическому развитию территорий на основе разработки и реализации специальных программ и т. д. [10].

Несмотря на унификацию систем управления регионами, отмечаемую в фундаментальных монографических исследованиях такими авторами, как М.В. Панасюк, А.В. Золотухина и Е.В. Путенихина, Ж.А. Мингалева, И.Е. Рисин, все же нам представляется, что ей свойственна высокая степень организационно-методической и функционально-ролевой вариативности, продиктованной типологическим разнообразием как самих региональных субъектов, так и используемых моделей регионального развития.

В данной связи тип региона, задающий объектный «фон» для спецификации управленческих подходов к его развитию, является значимым элементом учета так называемых «входящих детерминант».

При рассмотрении имеющихся типологий ключевое значение имеют типологические признаки, по которым выделяются те или иные классификационные группы условно-однородных субъектов.

Имеющейся научно-методической задел, отражающий подходы к проведению типологической классификации регионов и эмпирические результаты их использования, показывает, что в отечественной практике регионального управления сложилось несколько систем

научных взглядов на проблему региональной типологизации.

Для подтверждения этого нами был проведен библиографический анализ с использованием электронной платформы E-Library, в рамках которого был сформулирован целевой запрос «типологии регионов», выдача результатов которого показала свыше 50 исследований, посвященных разработке подходов, методик, критериев и индикативных признаков для выделения различных классификационных групп региональных субъектов. Анализ и систематизация имеющихся подходов позволила выделить наиболее релевантные и часто встречающиеся типологические критерии (таблица 1):

1) пространственно-экономический критерий, позволяющий определить локализацию региона в экономическом пространстве и «рамочный» пространственный архетип его экономической системы;

2) критерий экономической специализации и занимаемого места региона в национальном разделении труда, дающий возможность идентифицировать отраслевую ориентацию региональной экономики и детерминируемые ею особенности социально-экономической сферы;

3) критерий характера динамики социально-экономического развития, предоставляет возможность оценить тип развития социально-экономической сферы с позиций жизненной интерпретации и привлекательности для населения;

4) синтетический критерий среднесрочной программы социально-экономического развития страны до 2025 года «Стратегия Роста» (уровень развития – глобализация – урбанизация – неоиндустриализация).

Для целей нашего исследования в дальнейшем остановимся на критериях, обусловленных действием факторов «первой природы» (по Т.Г. Нефедовой) – то есть неизменяемых или медленно изменяемых: пространственное положение и экономическая специализация [5].

Показанное нами разнообразие типов регионов обуславливает видовой плюрализм функциональных моделей регионального развития. Так, М.Д. Шарыгин выделяет стимулирующую, компенсирующую, адаптирующую и противодействующую модели регионального развития [11].

Как результат эволюции теорий региональной экономики разнообразие моделей регионального развития представляет Н.А. Латушко, выделяющая выравнивающую, распределительную и стимулирующую модели, направленные, соответственно, на сглаживание диспропорций в социально-экономическом развитии, поддержку кризисных регионов трансфертами из федерального центра и, наконец, обеспечение роста и развития за счет эндогенного потенциала самих регионов и их центров экономической и социальной активности [3].

Таблица 1. Типологические группы регионов в зависимости от критериев выделения в системе научного обеспечения региональной экономики

Типологический критерий	Типологические группы	Авторы
Пространственно-экономический критерий	Центральные, периферийные, опорные, транзитные, срединные, регионы-анклавы, регионы порубежья, регионы-фронтиры, прибрежные регионы	Т.П. Бородина, Е.И. Кайбичева, А.О. Польшев и И.В. Гришина, А.И. Татаркин и Ю.Г. Лаврикова, В.П. Самарина и Т.П. Скуфьина, Е.Г. Анимича, П.А. Минакир и др.
Критерий экономической специализации и занимаемого места региона в национальном разделении труда	Индустриальные (в т.ч., первичной индустриализации), ресурсодобывающие, рентаизвлекающие, сельскохозяйственные, рекреационные, бальнеологические и курортные, лесохозяйственные	Е.В. Горшенина, А.А. Кофанов, И.И. Сигов и Е.Г. Слуцкий, П.В. Шевыров и др.

Критерий характера динамики социально-экономического развития	Флагманские, отстающие, проблемные, депрессивные, отстающие, развивающиеся	В.И. Меньшикова, И.В. Максимова, Т.В. Старикова, О.С. Русина, Б.М. Гринчель, Ш.К. Кутаев, Е.В. Тяпушова и др.
Синтетический критерий в рамках среднесрочной программы социально-экономического развития страны до 2025 года «Стратегия Роста»	«Полюса» и «локомотивы» роста, сырьевые, регионы-зоны безопасности, зоны технологического трансферта, зоны инновационного развития, глобальные агломерации, старопромышленные, регионы первичной индустриализации	Экспертные площадки и эксперты Аналитического центра Правительства РФ, Института Национального экономического прогнозирования РАН, МГИМО, ВЭО, Финансовый университет при Правительстве РФ и др.

Источник: составлено авторами

Коллектив авторов Т.В. Ускова и Н.В. Ворошилов дают два агрегированных типа модели регионального развития: модель поляризованного типа и модель выравнивания уровня социально-экономического развития [10]. К этим двум моделям П.В. Озеров в своем исследовании добавляет еще одну разновидность – «гармонизированное развитие» [6].

На наш взгляд, наиболее применимыми в российских условиях организации и функционирования региональных социально-экономических систем являются модели поляризованного (I), выравнивающего (II) и гармонизированного (III) развития.

Этому есть ряд причин:

- во-первых, наличие регионов-«локомотивов» роста, поддержка которых (I) создаст условия для производного развития сопряженных с ними территориально субъектов, отстающих в уровне социально-экономического развития;
- во-вторых, представительный массив проблемных и депрессивных регионов, которым требуется доведение до минимального уровня социально-экономических благ (II);
- в-третьих, перманентная необходимость поиска баланса между центром и регионами, развитыми и депрессивными, донорами и реципиентами (III). Обобщение различных взглядов на типы моделей регионального развития позволило нам представить экспликацию их содержательной основы (таблица 2).

В системе регионального управления на выбор той или иной модели развития влияет чрезвычайно разнородная по своей природе, интенсивности и характеру воздействия совокупность факторов и условий.

Мы не будем подробно углубляться в рассмотрение этих факториальных условий, так как данный предметный аспект детально рассмотрен на уровне обширных и фундаментальных монографических работ и в ряде последних научных исследований.

Мы ограничимся лишь приведением их основных классификационных групп в рамках таксономического подхода.

Так, В.И. Бережной выделяет факторы катализирующего (ускоряющего) и ингибирующего (замедляющего) действия на пространственно-отраслевое развитие регионов. При этом, эти факторы дополнительно ранжируются по уровням зарождения (макро-, мезо-) и содержательной основе (организационно-экономические, технико-технологические, социальные) [1].

Академик РАН В.И. Трухачев кластеризирует факторное пространство на условно однородные группы факторов «повышательной динамики, понижательной динамики, мигрирующие факторы, оказывающие разнонаправленное воздействие на экономический тренд» [9].

Таблица 2. Экспликация содержательной основы известных моделей регионального развития

Модель регионального развития	Содержательная характеристика	
	Цель	Основные «мишени»
Стимулирующая	Поддержка активных регионов и развивающихся отраслей, секторов экономики в них	Регионы, территории с перспективами взрывного роста и развития, пропульсивные сектора экономики, растущие агломерации
Компенсирующая (вариант антикризисной)	Компенсация негативного воздействия деструктивно-разрушительных внешних и внутренних факторов, замедляющих социально-экономическую динамику	Регионы, территории, отрасли экономики и сегменты социальной сферы, отдельные системообразующие предприятия, наиболее подверженные негативному влиянию деструктивных факторов
Адаптирующая (вариант трансформационной)	Системная адаптация социально-экономической сферы регионов к новым вызовам и угрозам	Территории, социально-экономическая сфера, системообразующие отрасли и предприятия, население
Противодействующая	Ограничение темпов и сокращение направлений регионального социально-экономического развития	Регион как социально-экономическая система с подсистемными формированиями и компонентами
Выравнивающая	Доведение уровня социально-экономического развития региона до минимальных стандартов жизнеобеспечения	Социальная сфера территорий, системообразующие отрасли экономики, наиболее проблемные и депрессивные территории
Распределительная	Распределение аккумулированных на национальном уровне ресурсов социально-экономического роста и развития	Регионы, территории, их пространственно-локализованные социально-экономические системы и подсистемные формирования в управленческом аспекте
Поляризованного развития	Приоритетная поддержка центров регионального роста и развития, регионов-локомотивов	Регионы-локомотивы, территории-лидеры, кластеры, промышленные округа и иные формы опережающего эк-го развития
Гармонизированного (сбалансированного) развития	Установление и поддержание баланса между развитыми и отстающими регионами	Проекты совместного развития, инфраструктура пространственно-экономического партнерства и т.д.

Источник: составлено авторами

Коллектив авторов под научным руководством А.Г. Дружинина, В.А. Колосова и В.Е. Шувалова выделяет факторы глобального, локального и глокального характера, причем последняя группа представляет собой факторы, обусловленные локальной (местной) реакцией региональных социально-экономических систем на действие факторов глобального плана [7].

Группу «управляемых и неуправляемых факторов» выделяют В.М. Макаров, С.А. Айвазян и другие [4].

Еще более сложная классификация факторов регионального развития представлена в работе М.Ю. Казакова, выделяющего:

- 1) «по природе возникновения (инерционно-наследственные и рыночно-приобретенные);

2) по характеру воздействия на процессы развития (углубляющие, мигрирующие и сглаживающие);
3) по времени воздействия (перманентного, периодического и единичного воздействия)» [2].

«Обратимые и необратимые, территориальные и экстерриториальные» факторы регионального развития эксплицированы в исследовании М.Н. Смагиной [8].

В содержательном плане на уровне фундаментальных научных исследований традиционно выделяют организационно-экономические, технико-технологические, природно-ресурсные, экологические, социо-культурные, этно-конфессиональные, инфраструктурно-институциональные факторы (монографические работы А.А. Тихомирова, исследовательской группы авторов под редакцией Н.В. Медяник и О.В. Михайлюк, О.Г. Смешко и другие).

При этом трансформационные процессы в экономике вывели на «авансцену» научного поиска и рефлексии факторы пространственной природы: размещение, структуризация, организация элементов экономического пространства (В.Н. Овчинников и Ю.С. Колесников, П.А. Минакир и А.Н. Демьяненко), инновационные, «знаниевые» и предпринимательские (креативные) факторы (А.Н. Пилясов, В.М. Юрьев и Е.А. Колесниченко), цифровые факторы (Д.Е. Бекбергенева) и т.д.

Критический анализ и поисковый характер творческого осмысления приведенных ретроспективных исследований (а охватить их полностью не представляется возможным) позволил нам сделать несколько выводов и обобщений.

Во-первых, в обширных монографических исследованиях преимущественно акцент ставится на изучение традиционных факторов региональной социально-экономической динамики в рамках модели «затраты-выпуск», оптимизации организационно-экономических механизмов хозяйствования, смены технологических укладов, индустриализации и неоиндустриализации, учета закономерностей размещения факторов производства и факторов локализации элементов расселенческого каркаса.

Во-вторых, инверсии в модели регионального развития территориальных субъектов рассматриваются как производные от влияния той или иной акцентуированной группы факторов, что, в свою очередь, влечет пересмотр их роли и характера влияния на региональную социально-экономическую динамику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бережной В.И., Таранова И.В. Территориальное размещение и специализация субъектов аграрного сектора экономики региона. Ставрополь: Изд-во «Агрус», 2011. 352 с.
2. Казаков М.Ю. Факторы и условия формирования и воспроизводства социально-экономической дифференциации в пространственно-экономических системах «центр-периферия»: методика классификации и методологическая интерпретация // Региональная экономика и управление. 2019. №3. URL: <https://eee-region.ru/article/5909>.
3. Латушко Н.А. Эволюция моделей региональной политики в контексте теорий региональной экономики // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Т. 7. № 11А. С. 46-52.
4. Макаров В.Л., Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю. Оценка эффективности регионов РФ с учетом интеллектуального капитала, характеристик готовности к инновациям, уровня благосостояния и качества жизни населения. // Экономика региона. 2014. №4. С. 9-30.
5. Нефедова Т.Г. Сельская Россия на перепутье: географические очерки. М.: Новое издательство, 2003. 408 с.
6. Озеров П.В. Совершенствование системы программно-целевого управления регионом: автореф. ... к.э.н. URL: <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01005008706?page=1&rotate=0&theme=white>.
7. Дружинин А.Г., Колосов В.А., Шувалов В.Е. Пространство современной России: возможности и барьеры развития (размышления географов-обществоведов). М.: Вузовская книга. 2012. 336 с.

8. Смагина М.Н. Теория и методология исследования закономерностей регионального развития. Тамбов: Консалтинговая компания «Юком», 2018. 80 с.
9. Трухачев В.И. Кластеризация факторов повышающего и понижающего воздействия на динамические характеристики тренда экономики аграрной сферы России и её регионов в фазе посткризисной стагнации // Экономический вестник Ростовского государственного экономического университета. 2006. №1. С. 133-137.
10. Ускова Т.В., Ворошилов Н.В. Региональная политика территориального развития. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. 156 с.
11. Шарьгин М.Д. Основы региональной политики. Пермь: Пермский государственный университет, 2006. 223 с.

Поступила в редакцию: 23.07.2025

Принята в печать: 10.09.2025

© Коноваленко Д.А., Кротова М.А., 2025.